

ILK BOLALIK DAVRIDA O'Z - O'ZINI ANGLASH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602373>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi

*Nukus davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi
2 – kurs talabasi.*

Annatsiya: *Ushbu maqolada ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari, o'z - o'zini anglash va ilk bolalik davridagi inqiroz haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *ilk bolalik, o'z - o'zini anglash, inqiroz, predmentli faolyat.*

Ilk bolalik davri: go'daklik davridan so'ng rivojlanishning yangi bosqichi - ilk bolalik (1-3 yosh) davri boshlanadi. Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatga molik, uning kelajakdagi psixologik rivojlanishini belgilab beruvchi muhim davr hisoblanadi. Bu davrdagi rivojlanishning asosini bolaning to'g'ri yurishi, muloqotga kirishishi va predmetli faoliyatni egallash xususiyatlari tashkil etadi. Bu yoshdagi bolalar uchun idrok qilinayotgan predmet obrazlarining bir-biriga o'xshashib ketishi xarakterlidir. Masalan, ular olmani biladilar, olma bolaga bir butunligicha tanish, lekin bola olmaning rangini ham, shaklini ham alohida holda ajrata olmaydi. Predmetni har tomonlama ko'ra bilish, ya'ni uni qismlarga ajratish, belgi va turlariga qarab farqlash uni analiz qilish demakdir. Bu esa bolaga butunlikni tushunish imkonini beradi. Shu sababli, bolalarni yangi predmetlar bilan tanishtirganda, ularni bir-biridan ajratib turadigan shakli, rangi va qismlariga e'tibor berish lozim. Mana shunday tarbiyaviy ta'sir natijasida bolalarning predmetlar haqidagi tasavvurlari o'sadi. Bola bir yarim yoshga borganda, o'zlari tez-tez uchratib turgan predmetlarni, ularning rangi, hajmi, shaklining o'zgarishidan qat'i nazar, xatosiz tanib oladilar. Bola ikki yoshga to'lay deganda, tanish kuy va tovushlarni bilib oladi. Borliqni bilish jarayonida bola o'z hayotida va tevarak-atrofidagi kishilar turmushi- da o'rnatilgan tartibni tushuna boshlaydi. O'z - o'zini anglash bolaning ilk davridan boshlanadi. O'z - o'zini anglash degani - yaxlit holda o'z ustida ishlash mazmunini, o'z - o'zini tarbiyalash dasturini belgilaydi. Bola o'z yaqinlaridan maqtov olishga harakat qiladi. Ota-onalar tomonidan bolaning xatti-harakatlari va shaxsiy xususiyatlariga beradigan ijobiy emotsional baholari ularda o'zlarining layoqat va imkoniyatlariga nisbatan ishonchini shakllantiradi. U o'z ota-onasiga nihoyatda qattiq bog'langan bo'lib, intizomli va itoatkor bo'ladi. Ana shu bog'liqlik sababli bolaning asosiy ehtiyojlari qondiriladi, xavotirligi kamayadi. Onasi yonida

bo'lgan bolalar ko'proq harakat qiladilar va atrof-muhitni o'rganishga intiladilar. Bu davrda bola o'z ismini juda yaxshi o'zlashtiradi. Bola doimo o'z ismini himoya qiladi, uni boshqa ism bilan chaqirishlariga norozilik bildiradi. Kattalarning bola bilan qiladigan muomala-munosabati uning o'zini alohida shaxs sifatida anglashini boshlanishiga imkoniyat beradi. Bu jarayon asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Kattalarning bola bilan qanday muomala qilishlariga qarab uning o'z «Men»ini anglay boshlashi birmuncha avvalroq yoki kechroq yuzaga kelishi mumkin. 3 yoshli bola o'zini, o'z xohish va ehtiyojlarini qondirishi mumkin bo'lgan manba deb biladi va bu uning «Menga bering», «Ko'taring», «Men ham boraman» kabi talablarida ko'rinadi. Uch yoshli bolalar o'zlarini o'zgaralar bilan taqqoslay boshlaydilar, bu-ning natijasida bolalarda o'z-o'zini baholash vujudga keladi. Shu davrdan boshlab bolalarda mustaqil bo'lish ehtiyoji yuzaga keladi va bu ularning «o'zim qilaman» qabilidagi so'zlarida namoyon bo'ladi.

3 yoshdagi inqiroz: 3 yoshga kelib bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bo'lgan (huquqi bo'lgan), ular bajara oladigan harakatlarni bajarishga intiladi. «Men katta bo'lsam mashina haydayman», «Men sizga katta to'rt olib kelaman», «Mening yuzta qo'g'irchog'im bo'ladi» kabi xohishlarini o'z tili bilan ifodalaydi va u kelasi zamonda gapirsa ham o'zining barcha xohishlarini shu bugun amalga oshirishga harakat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ilk bolalik davrida bolaning "Meni" shakillana boshlaydi. O'zini boshqalarga taqqoslay boshlaydi va o'zini baholaydi. Ilk bolalik davridagi bolaning yetakchi faoliyat - predmentlarni o'rganish, predmentlar bilan manipulyativ harakat hisoblanadi. Bu yosh davrida bolaga o'zini anglashida yordam berish kerak ayniqsa u bilan ko'proq muloqatda bo'lish kerak. O'zi aytishadiku ilk bolalik davrida olingan tarbiya natijalari qolgan barcha davrlarda seziladi deb. Shuning uchun farzandlarimiz hayotiga befarq bo'lmaylik.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.A.Do'stmuhammedova, G.Baykunasva, G.Ziyaviddinova "Umumiy psixologiya "(Yosh davrlar va pedagogik psixologiya) 2020-yil
2. Z.T.Nishanova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. "Rivojlani sh
3. psixologiyasi pedagogik psixologiya" Toshkent- 2019-yil.
4. N. Ismoilova, D.Abdullayeva "Ijtimoiy psixologiya" Toshkent-2013.